

ZBORNİK referata i radova

XXIX SIMPOZIJUMA ZDRAVSTVENOG VASPITANJA U STOMATOLOGIJI „Zdravstveno vaspitni rad u svakodnevnoj praksi I“

VALJEVO, 14. juni 2013. godine

NAUČNI ODBOR:

- Predsjednik:** **prof.dr Momir Carević**
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
- Članovi:** **prof.dr Mirjana Ivanović**
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
prof.dr Dejan Marković
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
prof.dr Zoran R. Vulićević
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
prof.dr Predrag Nikolić
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
prof.dr Mirjana Apostolović
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
Klinika za stomatologiju

ORGANIZACIONI ODBOR

- Predsjednik:** **dr Snežana Durić**
Dom zdravlja Valjevo
- Sekretar:** **prim.dr Slađana Purić**
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
- Članovi:** **dr Vladimir Divnić**
Dom zdravlja Valjevo
dr Dragan Divnić
Dom zdravlja Valjevo
dr Mima Gajić
Dom zdravlja Valjevo
dr Senka Radosavljević
Dom zdravlja Valjevo
dr Snežana Ivanović
Dom zdravlja Valjevo
dr Snežana Lesić
Dom zdravlja Valjevo
Snežana Radovanović
Dom zdravlja Valjevo
Milena Radović
Dom zdravlja Valjevo
Slavica Aleksić
Dom zdravlja Valjevo
- Sekretarijat:** **doc.dr Jelena Mandić**
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
doc.dr Vanja Petrović
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
mr sci. dr Jasmina Tekić
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
teh.sek. Dragana Aubrecht Tatalović
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Stom Glas S

COBISS. SR-ID 8417026

UDC 616.31

ISSN 0039-1743

STOMATOLOŠKI GLASNIK SRBIJE

SERBIAN DENTAL JOURNAL

figura od kartona, gipsa, stiropora, tkanina, testenina, drveta. Sve ovo se organizuje na najbolje mogući način u cilju promocije oralnog zdravlja i zdravog načina života. Izložbu priprema tim sastavljen od zdravstvenih radnika, nastavnika i vaspitača na čelu sa koordinatorom zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji. Prethodno se jasno definiše tema izložbe u skladu sa ciljem koji se želi postići kroz njenu prezentaciju. Sem sadržaja izložbe i bitni elementi koji između ostalog garantuju uspešnost i efikasnost izložbe.

Zaključak: U promociji oralnog zdravlja pored mnogobrojnih vizuelnih sredstava, izložba je jedna od jačih karika baš zbog svoje dostupnosti masama, pristupačnosti i mogućnosti praktične primene.

003

ZDRAVSTVENO-VASPIITNI RAD ZRNO KOJE ĆE PROKLIJATI I NOVO SEME ZASEJATI

Mirjana Nikolić

Dom zdravlja Doljevac

Cilj: Očuvanje zdravlja usta i zuba kroz reč u pravo vreme, a ne rešenje bola i trauma zauvek.

Metod: Što ranija edukacija stanovništva za očuvanje oralnog zdravlja.

Rezultati: Desetogodišnji rad rezultira smanjenjem karijesa stalnih zuba, povećanjem sanacije mlečnih zuba i većim brojem preventivnih plombi i smanjenjem ekstrakcije stalnih zuba kao posledice karijesa.

Zaključak: Permanentni zdravstveno vaspitni rad kroz predavanja, vršnjačke edukacije, životne demonstracije i veći akcenat na individualni rad i individualnu odgovornost za zdravlje, rezultat ne izostaje.

004

PREVENTIVA I PROFILAKSA DENTALNOG KARIJESA

Milan Obradović

Dom zdravlja Ljig

Cilj: U kojoj meri i sa koliko uspešnosti minimalno invazivna stomatologija može prevenirati razvoj karijesnog procesa i interceptivnom aktivnosti sačuvati što više demineralizovanog, gledno-dentinskog tkiva imajući u vidu da demineralizacija tkiva nije ireverzibilni proces već dvostrani proces jonske razmene.

Metodologija: Pregledom stručne literature, kao i ličnim iskustvom preventivno kurativnog terapeuta, iskristalisala potreba interakcije terapeut-pacijent u smislu edukacije što podrazumeva: -oralna higijena minimalno dva puta dnevno dentalnim pastama sa fluoridima, mekim četkicama, kako električnim, tako i naročito ultrazvučnim, -saveti za adekvatnu dijetu prema nivou carijes rizika, međutim, oštra redukcija unosa šećera nije pametan savet pacijentu, nego savetovati kalorične ili nekalorične zamenike šećera, npr ksilitol, -saveti za povećanje protoka pljuvačke u ustima pacijenta, što može da se postigne žvakaćim gumama sa ksilitolom, koje sprečavaju karijes ne toliko svojom antibakterijskom aktivnošću koliko stimulacijom funkcije salivarnog aparata, -procena karijes-rizika fokusirajući najveću pažnju na eventualne promene u bio-filmu pre nego što nastanu ostećenja gleđi i dentina odnosno periodontalnog tkiva, koja se manifestuje belim mrljama i prozirnošću kontaktnih tačaka susednih zuba.

Rezultati: Veoma pozitivno dejstvo na proces remineralizacije ima MI pasta koja obezbeđuje rezervoar jona Ca-fosfata i Fluorida i podržava remineralizaciju tkiva zuba.

Zaključak: Profilaktičke aktivnosti su neoperativni tretman i trebalo bi da imaju isti status kao operativne.

005

VRŠNJAČKO UČENJE KAO METODIČKI OKVIR ZDRAVSTVENO VASPIITNIH PROGRAMA

Bojana Perić Prkosovački, Ana Harhaji, Radoslav Tucakov

Medicinska škola »7. april« Novi Sad

U ovom radu autori imaju ideju da predstavljaju javnosti Zdravstveno vaspitni program „Zubi-uputstvo za upotrebu“, kao jedan od mogućih pristupa u očuvanju oralnog zdravlja kod učenika osnovnoškolskog uzrasta.

Zdravstveno preventivni program „Zubi – uputstvo za upotrebu“, definisan je kao skup znanja i veština iz relevantnih oblasti, a koji su metodički utemeljeni u primeni vršnjačkog učenja.

Tradicionalno definisano, vršnjačko učenje je širok termin koji obuhvata saradnju i kolaborativno učenje, vršnjačko tutorstvo, podučavanje kod učenika različitog uzrasta i druge oblike učenja u kojima vršnjaci pomažu jedni drugima. Kao potencijalna korist vršnjačkog učenja smatra se mogućnost poboljšanja interakcije, poštovanja i odnosa među različitim učenicima.

Zdravstveno preventivni programi, sa druge strane, razvijaju svest o značaju očuvanja zdravlja, u ovom oralnog zdravlja, kod dece i mladih i podstiču ispravan odnos prema očuvanju zdravlja, odnosno oralnog zdravlja